

ТРЕНДЫ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Расулова Азизахон Давронжон кизи

E-mail: azizaxonpochta2001@mail.ru

Магистрантка 1 – курса, филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673399>

В области образовательного общения наблюдаются постоянные изменения и разработки, отражающие эволюцию образовательных практик и технологий. Меняется роль учителя и ученика. Также наблюдается рост активности, самостоятельности ученика. Акцентируется на самостоятельность ученика и учитель выступает уже в роли наставника.

Рассмотрим несколько трендов и разработок, которые преобладают в настоящее время.

Начнём с персонализации обучения. С ростом доступности технологий и данных обучение становится все более индивидуализированным. Учителя используют адаптивные образовательные программы, чтобы адаптировать материалы и методы обучения под индивидуальные потребности и темпы учеников.

Конечно же нельзя забывать про онлайн-образование и гибридные модели обучения. Ведь на сегодняшний день возрастает спрос на онлайн-курсы, виртуальные классы и гибридные образовательные программы, которые предлагают гибкость в расписании и доступ к обучению из любой точки мира. Пандемия COVID-19 также ускорила этот тренд, вынудив многие учебные заведения адаптироваться к онлайн-обучению.

Современные технологии внедряют в образование использование искусственного интеллекта и аналитики данных. Образовательные учреждения все чаще используют искусственный интеллект и аналитику данных для адаптации обучения, выявления тенденций в успеваемости студентов и оптимизации образовательных программ.

Ещё одной важной разработкой является сотрудничество и коммуникация. Важность сотрудничества и коммуникации в образовании продолжает расти. Учителя становятся более осведомленными о практиках межличностного общения и стремятся создать поддерживающую и вдохновляющую образовательную среду.

Наряду с ними так же важно развитие навыков будущего. С учетом быстро меняющегося мира и рынка труда, в образовательном процессе все больше внимания уделяется развитию навыков, таких как критическое мышление, коммуникация, сотрудничество, креативность и решение проблем.

Внедряются в образовательные учреждения и интерактивные технологии. Использование интерактивных технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, игровые элементы и интерактивные доски, помогает сделать уроки более привлекательными и эффективными.

Эти тренды и разработки в области образовательного общения отражают стремление к инновациям и улучшению качества обучения для всех учащихся. Следование этим трендам помогает обеспечить более эффективное и удовлетворительное обучение в современном мире.

Рассмотрев тренды и разработки в области образовательного общения, можем перейти к современным концепциям педагогического общения. Педагогическое общение играет ключевую роль в образовательных контекстах, влияя на процесс обучения и развития учащихся. В различных образовательных средах, таких как школы, университеты, онлайн-платформы и корпоративное обучение, применяются разнообразные подходы к педагогическому общению, учитывающие специфику обучаемых, цели обучения и доступные ресурсы.

Одной из важных концепций является персонализация обучения. В современном образовании все больше внимания уделяется индивидуализированному подходу к ученикам. Учителя и тренеры стремятся адаптировать материалы и методы обучения под уникальные потребности, интересы и уровень подготовки каждого учащегося или ученика. Этот подход

особенно актуален в онлайн-образовании, где автоматизированные системы могут предложить персонализированные учебные планы и материалы на основе данных об успеваемости и предпочтениях студентов.

Другим важным аспектом современных концепций педагогического общения является активное взаимодействие и сотрудничество между учителем и учеником. Это включает в себя не только вербальное общение, но и использование современных технологий для создания интерактивных учебных материалов, виртуальных лабораторий и онлайн-проектов. Такие формы общения позволяют стимулировать интерес и мотивацию учащихся, а также развивать их навыки коммуникации, сотрудничества и проблемного мышления.

В различных образовательных контекстах также активно используются инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, виртуальная реальность и адаптивные образовательные платформы. Эти технологии помогают учителям и обучаемым создавать более эффективные и интерактивные учебные среды, учитывая индивидуальные потребности и стили обучения.

Наконец, в современных образовательных контекстах все большее внимание уделяется развитию ключевых навыков будущего, таких как критическое мышление, творчество, сотрудничество и решение проблем. Учителя и педагоги стремятся создать обучающие среды, которые способствуют развитию этих навыков через активное обсуждение, проектную работу и практические задания.

В целом, современные концепции педагогического общения отражают стремление к инновациям и улучшению качества образования в различных образовательных средах. Они направлены на создание поддерживающих и стимулирующих обучающих сред, которые способствуют успешному обучению и развитию всех учащихся.

Литература:

1. Ахмадеева Л. EdTech 2022: каким будет цифровое образование. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/61cae6f09a79478d28ea70f2>. (дата обращения: 07.06.2024). Текст: электронный.
2. Балданова А. Ю., Дугаржапова М. А. Современные тренды в сфере образования // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2023. № 3. С. 22–29.
3. Потапчук В.А., ред. (2014). Образование в современном обществе как фактор социальных трансформаций М.: МАБИУ.
4. Шарков Ф.И., Абишева В.Т., Лучина М.А., Потапчук В.А., Рамазанова Ж.С. Новые коммуникационные тренды в образовании: цифровые технологии и искусственный интеллект // Коммуникология. 2022. Том 10. No 3. С. 67-86.